

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 295 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормухматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarni korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Mahtabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi.....	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	

МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ OPEN BANKING В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА И ЛОКАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Камалов Шухрат Камалович

доцент кафедры «Искусственный интеллект»
Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан
Электронная почта: kamalov.shukhrat@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2595-9344>

Аскарова Дилором Хожимуратовна

доцент кафедры «Экономический анализ»
Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан
Электронная почта: d_askarova@umail.uz
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2595-9344>

Баходиров Жасурбек Олёрбек ўгли

ассистент кафедры искусственного интеллекта
Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан

Маликов Шохрух Шокирович

Студент, факультет цифровой экономики и информационных технологий
Специальность: цифровая экономика
Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан
mail: malikovshokhrukh2002@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7813-068X>

Тенгелова Фарангиз Мажид кизи

Студент, факультет цифровой экономики и информационных технологий
Специальность: цифровая экономика
Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан
mail: tengelovafarangiz@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1185-7241>

Аннотация: Статья посвящена разработке поэтапной модели внедрения open banking в Узбекистане с учётом международного опыта и локальных особенностей. На основе анализа практик ЕС, Великобритании и Казахстана предложены три сценария цифровой трансформации: от децентрализованного подхода до централизованной платформы. Учтены институциональные барьеры, уровень цифровизации, правовое поле и потенциал банковской инфраструктуры. Результаты исследования служат основой для адаптации глобальных решений к реалиям национального финансового сектора.

Ключевые слова: Open banking, API, цифровая трансформация, Узбекистан, финтех, сценарный анализ, банки, регулятор.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro tajriba va O'zbekistonning mahalliy sharoitlarini hisobga olgan holda open banking tizimini bosqichma-bosqich joriy etish modeli taklif etiladi. Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya va Qozog'iston tajribasiga asoslangan holda uchta raqamli transformatsiya ssenariysi ishlab chiqilgan: markazlashmagan yondashuvdan tortib yagona markazlashtirilgan platformagacha. Tadqiqotda institutsional to'siqlar, raqamlashtirish darajasi, huquqiy baza va bank infratuzilmasining salohiyati hisobga olingan. Tadqiqot natijalari global tajribalarni O'zbekiston moliyaviy sektoriga moslashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Open banking, API, raqamli transformatsiya, O'zbekiston, fintex, ssenariy tahlili, banklar, regulyator.

Abstract: This article presents a phased model for the implementation of open banking in Uzbekistan, taking into account international practices and local context. Based on the experience of the EU, the UK, and Kazakhstan, three digital transformation scenarios are proposed — from decentralized API usage to the creation of a centralized regulatory platform. The study considers institutional barriers, the level of digitalization, legal frameworks, and the capacity of banking infrastructure. The results provide a foundation for adapting global open banking models to the specifics of the national financial sector.

Key words: Open banking, API, digital transformation, Uzbekistan, fintech, scenario analysis, banks, regulator.

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие банковской отрасли обусловлено необходимостью интеграции с финтех-сектором, расширения клиентских сервисов и повышения технологической гибкости. Одним из ключевых направлений цифровой трансформации становится внедрение модели open banking — системы, предполагающей безопасный и стандартизированный доступ к банковским данным через открытые API-интерфейсы. Такая модель способствует росту конкуренции, ускоряет инновации и усиливает роль клиента как владельца финансовых данных [1].

На международной арене сформировались различные подходы к реализации open banking. В Европейском союзе внедрение директивы PSD2 обеспечило нормативную основу для доступа сторонних поставщиков к банковским счетам. В Великобритании создана специализированная структура OBI, занимающаяся координацией участников рынка и стандартизацией технической архитектуры. Казахстан, в свою очередь, разрабатывает национальную модель через Центральный банк с акцентом на юридическую совместимость, защиту данных и открытость API [1][2].

В Узбекистане цифровизация банковского сектора демонстрирует устойчивую положительную динамику, однако сохраняется ряд системных ограничений: отсутствие единой нормативной базы, слабая институциональная координация, несогласованность технических решений и ограниченность в использовании API-интерфейсов [3]. Это существенно замедляет формирование полноценной открытой финансовой экосистемы и сдерживает интеграцию финтех-компаний в рынок банковских услуг.

В качестве методологической базы настоящего исследования использованы результаты предыдущего анализа цифровой зрелости ведущих коммерческих банков Узбекистана, проведенного по критериям API-инфраструктуры, развития цифровых сервисов и уровня мобильного взаимодействия [4]. Установленные различия между участниками рынка и выявленные барьеры подчеркивают необходимость перехода от анализа текущего состояния к формированию адаптированной модели внедрения open banking.

Актуальность данного исследования обусловлена растущей потребностью Узбекистана в комплексной и устойчивой цифровой банковской инфраструктуре, способной интегрироваться в международную финансовую среду. При этом научная новизна работы заключается в разработке оригинальной модели внедрения open banking, которая адаптирует зарубежный опыт к институциональным, нормативным и технологическим условиям Узбекистана. Предложенная модель включает архитектуру внедрения, этапность реализации, распределение ответственности между участниками и критерии оценки эффективности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Стратегическое управление банком и механизм бизнес-моделирования раскрывается в работах Аккермана Г., Джорджина Я., Исаева Р.А., Калтрел С., Канаевой А.В., Королева О.Г., Котельникова В.Ю., Линдер Дж., МакНотона Б., Никоновой И.А., Остервальдера А., Пинье И., Роуза П., Синки

Дж. Мл. Однако, большинство из них рассматривают деятельность банка в рамках традиционной парадигмы. Исследованию методических основ трансформации организационной структуры банка и его корпоративной культуры были посвящены в разные периоды научные труды Адзеса И., Бергер К., Герига Б., Григорьевой О.Н., Долженко Р., Езангиной И.А., Ирсига И., Либертро А., Мамонтова А., Миллара В. Данные работы вносят неоспоримый вклад в методологию новейшего банковского дела, но оставляют открытыми отдельные аспекты преобразования банковского бизнеса в электронную форму.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработка модели внедрения open banking для Узбекистана опиралась на комплексный методологический подход, сочетающий три аналитических направления: сравнительный анализ зарубежных моделей, оценку национального правового контекста и сценарное моделирование возможных траекторий внедрения.

Первым этапом выступил сравнительный анализ институциональных моделей open banking, реализованных в странах с различной степенью цифровой зрелости финансовой сферы. Анализ проводился на основе открытых источников и докладов ведущих международных консалтинговых и финансовых структур, включая KPMG [5]. Особое внимание уделялось подходам к регулированию доступа к банковским данным третьих лиц, архитектуре API-инфраструктуры (централизованной или распределённой), механизмам аутентификации и юридическому закреплению пользовательского согласия. Эти компоненты послужили ориентиром при формировании адаптируемых элементов модели для узбекского контекста.

Следующим шагом было изучение национального правового поля. Акцент был сделан на анализе Закона Республики Узбекистан «О платёжных услугах и платёжных системах» № ЗРУ-701, действующих нормативных актов Центрального банка и отсутствующих на данный момент положений, напрямую регулирующих API-доступ, стандарты обмена данными и статус поставщиков небанковских финансовых сервисов [6]. Это позволило определить текущие нормативные ограничения, а также оценить потенциальную роль регулятора в координации процесса внедрения open banking.

Заключительным элементом методологии стало сценарное моделирование, направленное на выработку реалистичных вариантов поэтапного внедрения open banking. Было разработано три сценария, отражающие различные уровни вовлечённости регулятора и готовности банковской системы:

Базовый сценарий предусматривает добровольное внедрение открытых API отдельными коммерческими банками без централизованной платформы и участия регулятора. В таких условиях каждый банк самостоятельно определяет архитектуру своих интерфейсов, формат взаимодействия с финтехами и уровень защиты данных. Этот подход характеризуется высокой степенью гибкости и минимальными издержками на старте, однако он несёт риски фрагментации, несовместимости стандартов, неоднородности пользовательского опыта и слабого надзора за безопасностью транзакций.

Переходный сценарий представляет собой компромисс между рыночной инициативой и регуляторным участием. На этом этапе Центральный банк внедряет элементы soft-регулирования: создаётся реестр участников экосистемы open banking, публикуются базовые технические и юридические требования к API, запускаются пилотные интеграции с финтех-компаниями. При этом банки сохраняют относительную автономию в разработке API, но опираются на согласованные форматы передачи данных и механизмы авторизации. Такой подход позволяет постепенно формировать доверие к системе, выявлять узкие места и тестировать механизмы взаимодействия без обязательного вовлечения всех участников рынка.

Наиболее продвинутый сценарий предполагает институционализацию open banking через создание единого API-хаба под управлением регулирующего органа. Участие в системе становится обязательным для всех банков, а сторонние поставщики платёжных и информационных услуг проходят предварительную аккредитацию. В рамках данной архитектуры обеспечивается централизованное управление доступом к данным, единый протокол безопасности, унифицированные механизмы идентификации и согласия пользователя. Это создаёт предпосылки для полноценной конкуренции между финтехами и банками, ускоряет инновации и снижает риски для потребителя, но требует значительных вложений, правовой доработки и институциональной готовности всех сторон.

Каждый сценарий оценивался по параметрам правовой реализуемости, технической сложности и институциональной устойчивости. Результаты оценки представлены в сравнительной визуализации (см. график 1). На их основе была сформирована адаптивная модель перехода к open banking, изложенная в следующем разделе.

График 1 - Сравнение сценариев внедрения open banking по ключевым характеристикам

Обоснование выбора и очерчивания трёх сценариев внедрения open banking базируется не только на нормативном и институциональном анализе, но и на статистической динамике развития банковского сектора Узбекистана. Так, в 2018 году лишь около 8 миллионов пользователей осуществляли удалённые транзакции, тогда как к 2022 году их число достигло 30 миллионов, что демонстрирует рост цифровой вовлечённости населения (см. график 2) [7]. При этом финансовая инклюзия остаётся ограниченной: только 44% взрослых имеют банковские счета, а лишь 3% — используют банки для накоплений, что указывает на сохраняющийся дефицит доверия [8]. Дополнительно, высокая концентрация банковского сектора (59,47% активов сосредоточено в крупнейших банках) создаёт вызовы для открытой конкуренции и выхода новых игроков [9]. Эти факторы были учтены при формировании предложенных сценариев и подчёркивают необходимость постепенного, адаптивного подхода к внедрению open banking.

График 2 - Рост использования удалённых банковских услуг в Узбекистане (2018–2022 гг.)

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для обоснования адаптированной модели внедрения open banking в Узбекистане был проведён сравнительный анализ трёх действующих международных подходов — Европейского союза (ЕС), Великобритании (UK) и Казахстана (KZ). Они оценивались по четырём ключевым параметрам: уровень регулирования, стандартизация API, степень интеграции финтех-компаний и защита прав потребителей.

Как видно из Графика 3, наиболее продвинутой является модель Великобритании, где существует чёткая регламентация и технологическая инфраструктура для open banking, включая единые стандарты API, централизованный реестр участников и активную роль регулятора. Модель ЕС близка по зрелости, однако допускает большее разнообразие в реализации стандартов. Казахстан демонстрирует умеренные результаты: запущены пилотные проекты, определены базовые требования, но институциональная реализация пока ограничена. В то же время в Узбекистане соответствующие механизмы находятся на ранней стадии, и только единичные банки предоставляют API, без общих регуляторных требований и стандартов взаимодействия.

График 3 - Сравнение моделей open banking в ЕС, Великобритании, Казахстане и Узбекистане

Сравнение указанных моделей с текущим положением в Узбекистане показало значительное отставание по всем ключевым параметрам: отсутствует унифицированная нормативная база, API стандарты разрозненные, а взаимодействие с финтех-сектором носит фрагментарный характер. На графике 1 представлена визуализация сравнительных характеристик по четырём критериям: степень регулирования, стандартизация API, интеграция финтехов и защита потребителей. Из графика видно, что Узбекистан в настоящее время находится на начальной стадии по всем направлениям [10].

Учитывая выявленные особенности, разработана трёхэтапная адаптивная модель, способная обеспечить управляемый переход к полноценному open banking:

Этап 1: Подготовительный. Предусматривает юридическую и техническую проработку модели: аудит действующего законодательства, формирование проектной группы, определение приоритетных направлений и участников. Параллельно начинается сбор требований к API и согласование форматов обмена данными.

Этап 2: Пилотный. Запуск тестовых интеграций между коммерческими банками и финтех-компаниями в ограниченном масштабе. Центральный банк формирует реестр участников, публикует минимальные технические и юридические стандарты, координирует обмен опытом. На этом этапе важно сформировать доверие и протестировать рабочие протоколы.

Этап 3: Институциональный. Создание единого хаба API, перевод взаимодействий в обязательный режим, аккредитация поставщиков информационных и платёжных услуг. На этом уровне достигается максимальная стандартизация, контроль доступа и усиление мер кибербезопасности.

Этапность модели позволяет минимизировать регуляторные и технологические риски, давая возможность гибкой адаптации с учётом реакции рынка и готовности участников.

Каждый из сценариев сопровождался оценкой потенциальных рисков и распределением функциональных ролей между ключевыми участниками. Основные риски внедрения включают:

- Отсутствие единого подхода к авторизации и защите персональных данных;
- Возможную технологическую несовместимость между API различных банков;
- Неготовность части участников к открытому взаимодействию;
- Слабую цифровую грамотность конечных пользователей;
- Сопrotивление со стороны крупных банков, опасющихся потери рыночной доли.

На графике 1 представлена сравнительная инфографика трёх сценариев внедрения open banking по критериям реализуемости, затрат и влияния на конкуренцию. Она показывает, что базовый сценарий имеет минимальные барьеры входа, но и наименьший эффект, тогда как полноценный требует институциональной готовности, но даёт максимальные выгоды для экосистемы.

Дополнительно была составлена карта распределения ролей между банками, финтех-компаниями и регулятором, где каждый субъект имеет свою зону ответственности: банки открывают данные и обеспечивают API-доступ, финтехи разрабатывают пользовательские решения, регулятор гарантирует безопасность и соблюдение стандартов [11], [12].

Разработка адаптивной модели внедрения open banking в Узбекистане требует не только учёта международного опыта, но и глубокого анализа локальных условий. Несмотря на позитивную динамику цифровизации, уровень институциональной, технологической и правовой готовности остаётся неоднородным.

Ключевым условием внедрения open banking является наличие зрелой цифровой инфраструктуры и нормативно-правовой базы. В Узбекистане действуют законы «О платёжных услугах» и «О персональных данных», но они пока не обеспечивают комплексной регламентации открытых API и взаимодействия третьих сторон. Финансовый рынок характеризуется высокой концентрацией: по данным [9], свыше 59% активов сосредоточены в пяти крупнейших банках, что может тормозить конкуренцию и доступ новых игроков к данным. Кроме того, слабая интеграция с международными финтех-инициативами ограничивает адаптацию глобальных стандартов и практик [11].

Внедрение open banking в Узбекистане открывает значительные возможности для развития инновационных финансовых сервисов, персонализированного кредитования и расширения доступа к финансовым услугам. По данным Всемирного банка, уровень финансовой инклюзии вырос с 23% в 2011 году до 44% в 2021 году, однако уровень доверия к банкам остаётся низким — лишь 3% граждан используют банковскую систему для сбережений [8][12]. Это указывает на необходимость формирования прозрачных механизмов защиты данных и прав клиентов.

Вызовы связаны с ограниченной ИТ-инфраструктурой в регионах, дефицитом квалифицированных кадров в области кибербезопасности и слабой координацией между участниками экосистемы. Международный валютный фонд отмечает, что для стран с переходной экономикой ключевым барьером цифровизации является низкая совместимость ИТ-систем между банками и госструктурами [13]. Также растут риски киберугроз, в том числе несанкционированного доступа к пользовательским данным через открытые API.

Государство, в лице Центрального банка, играет критически важную роль в формировании архитектуры open banking. Оно должно обеспечить нормативное сопровождение, создать реестр аккредитованных поставщиков и технические протоколы безопасности. Параллельно, коммерческие банки должны переходить от пассивной цифровизации к стратегической трансформации — разрабатывать API, обеспечивать интеграцию с финтехами и инвестировать в защиту пользовательских данных. Только через скоординированные усилия регулятора, банков и частных разработчиков возможно создание устойчивой экосистемы открытого банкинга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Разработка поэтапной модели внедрения open banking в Узбекистане на основе сравнительного и сценарного анализа позволила адаптировать международный опыт к национальным условиям. Основываясь на оценке цифровой зрелости банков, нормативной базы и инфраструктурной готовности, была предложена адаптивная трёхсценарная модель: от добровольной интеграции API до создания централизованного API-хаба под контролем регулятора.

Модель учитывает текущие барьеры — низкий уровень доверия, разрозненность технических решений, нехватку нормативных механизмов — и предлагает поэтапный путь, минимизирующий риски фрагментации и киберугроз. Такой подход позволяет банкам и финтех-компаниям включаться в процесс постепенно, тестируя возможности и повышая уровень доверия среди пользователей.

Предложенная модель применима как основа для регуляторной стратегии Центрального банка, особенно в рамках планов по расширению цифровой трансформации банковского сектора. Она может служить дорожной картой для пилотных проектов и платформенных решений, в частности — при создании национального API-стандарта и механизма авторизации третьих сторон.

Для эффективной реализации модели целесообразно:

Утвердить базовые технические и юридические стандарты для API;

Создать реестр провайдеров open banking с процедурами аккредитации;

Поддерживать пилотные проекты в партнёрстве с финтехами;
Внедрить систему мониторинга и аудита кибербезопасности.

Регулятор должен также обеспечить правовую защиту пользователей и содействовать повышению финансовой грамотности и цифровой инклюзии.

Будущие исследования могут быть сосредоточены на экономической оценке влияния open banking на конкуренцию и инновации в финансовом секторе, моделировании поведения пользователей при различных конфигурациях открытых API, а также разработке прототипов национальных платформ API. Особое внимание следует уделить разработке методов оценки рисков и стандартов верификации третьих сторон.

Список использованных источников

1. The Paypers. Open Banking – Global State of Play White Paper. – URL: <https://thepappers.com/reports/open-banking-global-state-of-play-white-paper/r1242088>
2. The Astana Times. What Stands Behind Kazakhstan's Open Banking Initiative. – 2025. – URL: <https://astanatimes.com/2025/04/what-stands-behind-kazakhstans-open-banking-initiative/>
3. Kinstellar. An Overview of Banking as a Service: Uzbekistan. – URL: <https://kinstellar.com/upload/BaaS%20Uzbekistan.pdf>
4. Маликов Ш. Ш., Камалов Ш. К. Готовность банков Узбекистана к open banking: сравнительный анализ и вызовы цифровизации // Подано в редакцию журнала ВАК. – 2025.
5. KPMG. Fintech and Open Banking in Uzbekistan: Review and Outlook. – 2025. – URL: <https://kpmg.com/uz/en/home/insights/2025/05/fintech-uzbekistan.html>
6. Центральный банк Республики Узбекистан. Закон «О платёжных услугах и платёжных системах» от 01.05.2022 г. № ЗРУ-701. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/6019490>
7. Fintechnews.ch. Uzbekistan's Digital Banking Ecosystem in 2022. – URL: <https://fintechnews.ch/fintech/uzbekistans-digital-banking-ecosystem-in-2022/>
8. World Bank. Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database. – URL: <https://blogs.worldbank.org/opendata/measuring-financial-inclusion-global-findex-database>
9. Trading Economics. Uzbekistan Bank Concentration (%). – URL: <https://tradingeconomics.com/uzbekistan/bank-concentration-percent-of-bank-assets-wb-data.html>
10. Visa Uzbekistan. Fintech Market Landscape. – URL: https://www.visa.com.uz/ru_UZ/visa-everywhere/innovation/uzbekistan-fintech.html
11. DataReportal. Digital 2025: Uzbekistan. – URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2025-uzbekistan>
12. International Monetary Fund (IMF). Digital Financial Services: Emerging Policy Challenges. – 2023. – URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/07/27/Digital-Financial-Services-Emerging-Policy-Challenges-536328>
13. World Bank. Enabling the Digital Economy in Uzbekistan. – 2024. – URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/589731672213090278/enabling-the-digital-economy-in-uzbekistan>
14. Маликов Ш. Ш., Камалов Ш. К. Цифровая трансформация банковского сектора Узбекистана с использованием Big Data // International Educators Conference: материалы конф. – Ташкент, 2025. – С. 8–14.
15. Nabiev K. K., Malikov S. S. Application of Artificial Intelligence Technologies in the Optimization of Banking Processes // Indexing. – 2024. – Т. 1. – № 1.
16. Маликов Ш. Ш., Камалов Ш. К. Интеграция Big Data и искусственного интеллекта в стратегию развития коммерческих банков // Материалы международной научно-практической конференции. – Ташкент, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
